

O‘ZBEKISTONDA BOSHQARUV FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING XALQARO TENDENSIYALARI

Kristina Ivanova Konstantinovna

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti o‘qituvchisi

Sevinchxon Ergasheva

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti

Buxgalteriya hisobi va menejment fakulteti talabasi

Annotatsiya: Bizga ma’lumki, yakka tartibda ishlash nisbatan qulayroq, ammo jamoaviy ishlashda har bir qulaylik, yutuqlar va inqiroz ham jamoaning ijtimoiy muhiti hamda jamoaga boshliq etib tayinlangan odamga bog‘liq bo‘ladi. . Boshqaruv nafaqat korxonada doirasida, qolaversa, butun bir jamiyat, davlatning o‘z tanlagan yo‘li maqsad va intilishlariga yetaklovchi, iqtisodiyotni kuchli, barqaror ishlovchi mexanizmga aylantirishda muhim ta’sir etuvchi kuch hisoblanadi. Boshqaruvning mohiyati ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlar darajasi, ishlab chiqarish kuchlarining rivojlanishi va iqtisodiy aloqalarning murakkablashuvi bilan kengayib boradi. Ushbu maqolada esa siz boshqaruv faoliyatining mazmuni, tashkiliy tuzilmalari, farqlari, afzalliklari va kamchiliklari to‘g‘risida ma’lumotga ega bo‘lasiz.

Kalit so‘zlar: boshqaruv tizimi, boshqaruv jarayoni, konsepsiya va strategiyalar, demokratik davlat, demokratik tamoyillar, bank sektori, raqamli iqtisodiyot, xususiy sektor, transformatsiya, elektron portal, ijtimoiy media, boshqaruv faoliyatida xalqaro tendensiyalar

Annotation: We know that working alone is relatively more comfortable, but in teamwork, every convenience, success and crisis depends on the social environment of the team and the person appointed as the leader of the team. . Management is an important influencing force not only within the framework of the enterprise, but also the entire society, the state, leading to the goals and aspirations of the entire society, turning the economy into a strong, stable working mechanism. The essence of management expands with the level of socio-economic relations, the development of production forces and the complexity of economic relations. In this article, you will get information about the content, organizational structures, differences, advantages and disadvantages of management activities.

Key words: management system, management process, concepts and strategies, democratic state, democratic principles, banking sector, digital economy, private

sector, transformation, electronic portal, social media, international trends in management activities.

Boshqaruv jarayoni mazmuni boshqaruv, butun boshqaruv tizimining uzluksiz amal qilishi jarayonini ifodalaydi. U mehnat jarayonining barcha xususiyatlariga ega. Umuman boshqaruv jarayonini texnologiya (qanday amalga oshiriladi), tashkil etish (kim va qanday tartibda) nuqtayi nazaridan tavsiflash mumkin. Boshqaruv jarayoni mazmunining quyidagi jihatlarini ajratish mumkin: texnik, ishlab chiqarish, iqtisodiy va ijtimoiy. Texnik jihatdan bu mahsulot ishlab chiqarish, metal yoki neft ajratib olishni boshqarish; ishlab chiqarishda — bu ishlab chiqarishni tashkil etish jarayoni, ya'ni sex, korxonalar o'zaro ta'sirini boshqarish; iqtisodiy jihatdan ishlab chiqarish, ish kuchi va butun iqtisodiy munosabatlar tizimiga rahbarlik qilish; ijtimoiy jihatdan — bu mehnat jamoasi ijtimoiy ehtiyojlarini qondirish, insonni tarbiyalashdir. Bir so'z bilan aytganda, boshqaruv jarayoni texnologiyasi boshqaruv xodimlari tomonidan bajariladigan operatsiya va amallardan iborat bo'ladi. Shunday qilib, boshqaruv jarayoni rahbar va boshqaruv apparatining qo'yilgan maqsadlarga erishish uchun kishilarning birgalikdagi faoliyatini muvofiqlashtirish bo'yicha maqsadli harakat qilishidir. Boshqaruv faoliyatini amalga oshirish tartibiga ko'ra uni quyidagi bosqichlarga bo'lish mumkin: maqsad, vaziyat, muammo, qaror qabul qilish. Har bir ta'sir etishni amalga oshirishdan avval uning maqsadi aniqlanishi lozimdir, chunki boshqaruv ma'lum maqsadga erishish uchun amalga oshiriladi. Boshqaruvning keyingi bosqichi boshqaruv jarayonidagi vaziyatni tahlil etishdan iborat. U tizimning holatini baholash, uni yaxshilash yo'llarini izlash yoki undagi salbiy hislatlarni bartaraf qilish bilan bog'liq ishlarni tavsiflaydi. Muammo bosqichida tizim ning rivojlantirish maqsadiga qarama-qarshiliklarini aniqlash ko'zda tutiladi. Qaror qabul qilish bosqichi rahbarning amalda tashkiliy faoliyatiga o'tishini ifodalab, qaror qabul qilish bilan boshqariladigan tizimga ta'sir o'tkazila boshlanadi.

So'nggi yillarda O'zbekistonda davlat boshqaruvi samaradorligini oshirish bo'yicha bir qator islohotlar amalga oshirildi. Uch yil davomida ijtimoiy-iqtisodiy sohaning ustuvor yo'nalishlarini jadal rivojlantirish bo'yicha 30 dan ortiq konsepsiya va strategiya qabul qilindi. Kelgusi besh yil davomida yuqori iqtisodiy o'sishni ta'minlash bo'yicha muhim vazifalar belgilandi. Zero, davlat boshqaruvi tizimidagi o'zgarishlar boshqa sohalardagi islohotlar muvaffaqiyatining garovidir. Mustaqillik davri mobaynida O'zbekiston davlat tizimida muhim o'zgarishlar ro'y berdi va faol rivojlanishda davom etmoqda. Xususan, parlament va siyosiy partiyalarning rolini mustahkamlash, davlat boshqaruvi tizimini isloh qilish, davlat xizmatining tashkiliy-

huquqiy asoslarini rivojlantirish, shuningdek, sud-huquq tizimini yanada isloh qilishni ta'minlaydigan 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasi rivojlanishining besh ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakat strategiyasini qabul qilish bilan bog'liq o'zgarishlar ayniqsa sezilarli bo'ldi. Islohotlarning strategik maqsadi o'z fuqarolarining demokratik tamoyillari va shaxsiy erkinliklarini, ularning kafolati va himoyasini ta'minlovchi demokratik davlat qurishdan iborat. So'nggi yillarda xalq bilan muloqotni faollashtirish uchun elektron portal va ijtimoiy media-ilovalar ishga tushirilib, deputatlarga saylovchilar bilan doimiy muloqotni davom ettirish imkonini berayotgani bu borada salmoqli qadamlar qo'ymoqda. Ushbu tizim saylovchi deputatning kundalik faoliyatini kuzatishi, qonun loyihalarini muhokama qilishi va ular haqida o'z fikrini bildirishi uchun ishlashga mo'ljallangan.

Bundan tashqari, 2020-2025 yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining Bank tizimini isloh qilish to'g'risidagi chora-tadbirlar ketma – ketligida moliyaviy sektorni izchil tartibga solish davomida qator ishlar amalga oshirildi va natijada ilg'or bank biznesini yuritish hamda ushbu sektorda raqobat muhitini kuchaytirish uchun zarur huquqiy shart-sharoitlar yaratildi. Shu bilan birga, bank sohasidagi hozirgi holat tahlili bank sektorida davlatning yuqori darajadagi aralashuvi, davlat ishtirokidagi banklarda menejment va tavakkalchiliklarni boshqarish sifatining yetarli emasligi, iqtisodiyotda moliyaviy vositachilikning past darajasi kabi bank sektorini iqtisodiy yangilanishlar va jamiyat ehtiyojlariga mos ravishda rivojlantirishga to'sqinlik qilayotgan qator tizimli muammolar mavjudligini ko'rsatmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 2-martdagi PF-5953-son Farmoni bilan tasdiqlangan 2017 — 2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasini "Ilm, ma'rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili"da amalga oshirishga oid davlat dasturida belgilangan vazifalardan kelib chiqqan holda, shuningdek, xususiy sektor rivojlanishini rag'batlantirish, banklarning investitsiyaviy jozibadorligini, bank xizmatlari ommabopligi va sifatini oshirish uchun bank sektorini tubdan transformatsiya qilish maqsadida, O'zbekiston Respublikasida bank sektorini isloh qilishning asosiy yo'nalishlari etib ko'plab ishlar belgilandi. Ulardan biri kredit portfeli va tavakkalchiliklarni boshqarish sifatini yaxshilash, kreditlash hajmlarining mo'tadil o'sishiga amal qilish, muvozanatlashgan makroiqtisodiy siyosat yuritish, korporativ boshqaruvni takomillashtirish va xalqaro amaliy tajribaga ega bo'lgan menejerlarni jalb qilish, moliyaviy tavakkalchiliklarni baholash uchun texnologik yechimlarni tatbiq etish orqali bank tizimining moliyaviy barqarorligini

ta'minlashdir. Ya'ni bunda boshqaruv faoliyatini mamlakatda rivojlantirish har bir soha uchun juda sezilarli ijobiy ko'rsatkichlarga olib kelishi mumkin ekanligi e'tirof etilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Boshqaruv nazariyasi darslik qo'llanma X. A Muhitdinov, A. A Sobirov
2. <https://lex.uz/docs/-4811025?ONDATE=13.05.2020>
3. <https://review.uz/uz> ilmiy ommabop jurnali
4. R. Valijonov, O. Qobulov, A. Ergashev. Menejment asoslari. T. , Sharq, 2002.
5. Sharifxo'jaev M. SH. , Abdullaev Yo. Menejment Darslik. T. , O'qituvshi»2001.
6. Тесленко И. В. История менеджмента. Учебное пособие. Екатеринбург, 2011.
7. Юлдашева Д. Б. Kichik biznes va xususiy tadbirkorliklarda o'zbek tilini rivojlantirishning bugungi kundagi dolzarbligi International journal of recently scientific researcher's theory, Volume: 1 Issue:9, 2023-dekabr, 196-200 b.
8. Юлдашева Д. Б. Lingvistika, uning zamonaviy turlari hamda ularning o'zbek tilshunosligidagi talqini International journal of recently scientific researcher's theory, Volume: 1 Issue:9, 2023-dekabr, 186-190 b.
9. Юлдашева Д. Б. Matnlarida iqtisodiy terminlarni qo'llash va tarjima qilish / International journal of recently scientific researcher's theory ISSN: 2992-8885 VOLUME: 2 ISSUE:2 10-february, 2024, Respublika ilmiy jurnal, 94-98.
10. Чернова Т. А. Диалог культур в творчестве русскоязычного современного писателя Александра Колмогорова. Анализ рассказа « Я прошу ответить девушку» Университет общественной безопасности республики Узбекистан /Сборник материалов/ II международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы методики преподавания русского языка», 4 марта 2024 г. / 339-343.
11. Иванова К. К. Фразеологизмы интеллектуальной семантики в современном русском языке. Бердак номидаги Қорақалпоқ давлат университетининг ахборотномаси № 4 (63) 2023, 340-343.